

**ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ЛАМПЫ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИВОГО ПИТАНИЯ РЫБ МОСКИТАМИ****Фердавс Кушназаров,¹ Лола Кушназарова²**

1. ¹Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства» Узбекистан, г.Ташкент, ул. Кори Ниязов, дом 39.

2. ² Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси Ўзбекистон, 100000, Тошкент, Мирзо Улугбек тумани, Мовароуннахр кўчаси, 16

E-mail: firdavs_87@list.ru

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы обеспечения москитами

в прудах и рыбных хозяйств, увеличения в рационе рыбы доли живых кормов за счёт москитах базы внутренних искусственных прудах. Проведен обзор эксперимента для кормления рыбы москитами, в которых для приманки используется разные светодиодная ультрафиолетового лампы цветовой стимулы и Широтно-импульсная модуляционные регуляторы. Применение этого электротехнологическая оборудования приводит к увеличению эффективности в искусственных прудов и снижению расходов на остальные виды корма для рыбы.

Ультрафиолетовая светодиодном ленте можно изменить освещенность благодаря Широтно-импульсная модуляционные регулятора через напряжение и найти нужную яркость, которая привлекает летавших москитов. Кроме этого, можно использовать RGB-светодиодные лампы с регулирование цветности специализированными Широтно-импульсная модуляционные регуляторами светодиодов. Контроль температуры окружающего воздуха производится цифровым датчиком температуры.

Ключевые слова: Альтернативная энергетика, широтно-импульсная модуляции (ШИМ) контроллеры, электротехнология, постоянный напряжение, предохранители и выключатели, кормления рыбы с живыми кормами, москиты, летающие насекомые, привлечение комаров, электрический вентилятор, кремниевый солнечный элемент (КСЭ), рыбоводческие хозяйства (РХ), возобновляемые источники энергии (ВИЭ),

ультрафиолетовые лампы, ультразвуковые приборы, регуляторы, светодиодные RGB, разноцветные светодиодные лампы.

1. Введение

В целях совершенствования системы управления рыбной отраслью, повышения эффективности деятельности рыбохозяйственных и рыболовных организаций, расширения производственных мощностей по переработке рыбной продукции, рационального использования естественных и искусственных водоемов, а также внедрения научно обоснованных методов и интенсивных технологий по выращиванию рыбы Постановлено о мерах по совершенствованию системы управления рыбной отраслью согласиться с предложением Министерства сельского и водного хозяйства, Министерства экономики Республики Узбекистан, Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, определить основными задачами и направлениями деятельности Ассоциации «Узбекбаликсаноат» в части: а) совершенствования воспроизводства рыбопосадочного материала: содействие организациям и предприятиям рыбной отрасли в организации воспроизводства ценных видов рыб для дальнейшего зарыбления естественных и искусственных водоемов; создание новых инкубационных цехов по выпуску личинок, увеличение объемов производства молоди рыб, модернизация и расширение действующих прудов по выращиванию рыбопосадочного материала; [1].

б) рационального использования ресурсов естественных и искусственных водоемов: обеспечение эффективного взаимодействия с соответствующими органами исполнительной власти на местах в вопросах предоставления земельных участков для создания водоемов; увеличение объемов улова рыбы за счет широкого внедрения современных интенсивных технологий, в том числе садкового метода выращивания рыбы, и повышения урожайности естественных и искусственных водоемов; укрепление кормовой базы рыбной отрасли путем создания новых и модернизации существующих производственных мощностей для производства сбалансированных и высокобелковых кормов для рыбы; [2].

Роль естественных кормов при выращивании рыбы в искусственных прудах Кормление рыбы дипольными кормами в комплексе интенсификационных мероприятий является решающим фактором естественными кормами.

К кормлению рыбы искусственными кормами прибегают в тех случаях, когда на единицу площади пруда сажают на нагул рыбы значительно больше, чем имеется в наличии естественной пищи и летающие насекомые, обеспечивающей нормальный рост рыбы.

Продуктивные действия кормов во многом зависят от тех условий, в которых происходит выращивание рыбы. Температура воды и кислородный режим, химический состав и степень загрязнения воды органическими веществами оказывают значительное влияние на обмен веществ в организме рыб, в результате чего продуктивные действия кормов могут повышаться или снижаться, а рост рыбы тормозиться или усиливаться.

Известен другой способ привлечения насекомых к ловушке, включающий воздействие на глаза насекомого излучением в оптическом диапазоне длин волн (см. Ковров Б.Г. и др. О возможности применения поляризованного света для привлечения насекомых. / Энтомологическое обозрение, т.42, №1, 1963, с.50). В данном способе используют поляризованное излучение, и насекомое, ориентируясь под определенным углом α , движется к ловушке по траектории, представляющей логарифмическую кривую. В этом случае существует вероятность выхода насекомого из зоны действия привлекающего оптического излучения, вследствие чего снижается количество насекомых, привлекаемых к ловушке.

Также известен способ привлечения насекомых к ловушке, включающий воздействие на глаза насекомого излучением в оптическом диапазоне длин волн, которое осуществляется при циркулярном поляризованном излучении (См. А.с №1132380. Способ привлечения насекомых к ловушке, МКИ А01М 1/08, от 1.09.1984 г., взятый авторами за прототип). Недостатком этого способа является то, что для каждого вида насекомых необходимо подбирать разный оптический диапазон.

Наиболее близким по техническому решению является «Электрооптический преобразователь для подкормки рыбы» (RU №2250609, МПК А01М 1/08. Оpubл. 27.04.2005. Бюл. №12). Известный электрооптический преобразователь для подкормки рыбы содержит стойку, источник питания, светоизлучающие диоды.

Поставленная задача достигается тем, что в способе привлечения насекомых к воздуху, включающем воздействие на глаза насекомого излучением в оптическом диапазоне длин волн, воздействие осуществляют поочередно смешиваемым спектром видимых излучений синего (С), зеленого (З), красного (К) и желтого (Ж) и диапазона с алгоритмом излучения и кроме этого можно использовать ультрафиолетового излучение:

Наукой доказано, что при посадке годовиков карпа 2,0-2,5 тыс. шт/га доля естественной пищи в рационе составляет 20-25 %, при 3,5 тыс. шт/га и выше - снижается до 10 %, соответственно возрастает влияние искусственных кормов.

относится к области рыбоводства, в частности к обогащению прудов живыми кормами, например летающими москитами и насекомыми.

1. Materials and Methods

По кормовой питательности мука из саранчи не имеет себе равных: она превосходит все существующие животные белки, применяемые в кормах. Факты поражают: в свинине и баранине содержание протеина – 17%, в рыбе – 21%, а в саранче – 78%! Корове, для получения 1 кг условного протеина необходимо 8 кг корма или всего 300 грамм саранчи

В насекомых находится более высокое содержание белка по сравнению с традиционной соевой и рыбной мукой. Насекомые в пищевой цепочке являются важным звеном, так как имеют важный для хорошего роста рыбы состав белков, жиров и углеводов, являются полезным естественным добавочным кормом к основному. Если корм не содержит всего необходимого, рыбы будут расти медленно и болеть. Рыбоводство – одно из ключевых направлений агропромышленного комплекса, основанное на выращивании в естественных и искусственных водоемах товарной рыбы.

Комары в исследовании "любили" красный, оранжевый, черный и голубой цвет, находящийся в спектре видимого света между зеленым и голубым. Как это выяснилось? Исследователи сконструировали сложную испытательную камеру и заполнили ее обычным отфильтрованным воздухом (и комарами). Затем они заполнили камеру CO₂ и зарегистрировали реакции комаров на окрашенные предметы, помещенные в испытательную камеру.

Рис. 1. Цвета, привлекающие комаров

Рис. 2. Цвета, отпугивающие комаров

Красный для комаров практически как наша кожа излучает красный оттенок.

Оранжевый комары реагируют на длинноволновые цвета, например, на красный. Оранжевый попадает в эту же категорию. А вот когда исследователи использовали фильтры и удалили длинноволновые цвета из камеры, комары остались без источника интереса.

Черный - известный комариный магнит. Их так и тянет к темным цветам и высокой контрастности. В 1940 году исследователи провели эксперимент, который показал, что комары будут следовать за чёрной линией на белом фоне, даже если черный фон движется. Черный не имеет длины волны, потому что технически это не цвет, но он поглощает тепло, которое так любят комары. Комары летели прямо к голубому объекту в исследовании, хотя на спектре видимого света голубой находится между синим и зеленым цветами, которым комары не отдавали предпочтения. Но способность комаров различать похожие оттенки открывает новые перспективы в исследованиях. Комары в исследовании не любили синий, зеленый, фиолетовый и белый. Хотя результаты выглядят многообещающе, но маловероятно, что только ношение этих цветов в качестве средства защиты позволит избежать укусов насекомых. Эффективнее сочетать цвет с репеллентом, который будет маскировать выдыхаемый CO₂ и другие запахи тела.

Вот цвета, которых комары избегают. Синий был непопулярен у комаров в исследовании. Хотя это темный цвет, который хорошо поглощает тепло, а тепло, как известно, привлекает комаров. Учтите это и носите более светлые оттенки, чтобы отразить тепло.

формула для определения энергии фотона (E) светового излучения может быть выражена как:

$$E = \frac{hc}{\lambda}$$

где: E - энергия фотона,

h - постоянная планка (6.626×10^{-34} Дж × с)

c - скорость света в вакууме равная 299 792 458 м/с),

λ - длина волны света в метрах.

Эта формула позволяет вычислить энергию фотона для разных длин волн. Если в диапазоне от 350 до 400 нм, можно подставить соответствующие значения в эту формулу и подобрать светодиоды с подходящими параметрами.

Это диаграмма спектра света. Она показывает различные типы электромагнитных волн, включая радиоволны, микроволны, инфракрасные волны, видимый свет, ультрафиолетовые лучи, рентгеновские лучи и гамма-лучи. Нижняя часть изображения показывает спектр видимого света в виде радуги. На изображении также указаны измерения в нанометрах и метрах, показывающие длины волн различных типов волн. Это помогает нам лучше понять, как различные типы света взаимодействуют с окружающей средой и как они используются в нашей повседневной жизни.

Диаграмма спектра света играет важную роль в научных исследованиях. [Она используется в спектроскопии, которая помогает ученым понять, как объекты, такие как черные дыры, нейтронные звезды или активные галактики, излучают свет, как быстро они движутся и из каких элементов они состоят¹.](#)

Диаграмма спектра света используется в научных исследованиях комаров для изучения их поведения и контроля над ними. Вот несколько примеров:

[Исследование показало, что комары реагируют на свет различных спектров¹. Например, Электра радиограммы показывают, что у москитов есть два пика чувствительности рецепторов глаз к УФ и синему/зеленому свету¹.](#)

[Светодиоды \(LED\), которые излучают определенные длины волн вместо всего визуального спектра, могут быть более эффективными для привлечения комаров². Это позволяет органам здравоохранения и службам по контролю за насекомыми делать более точные оценки популяций комаров и лучше прогнозировать распространение болезней, передаваемых комарами².](#)

[Исследование показало, что время и спектры света критически важны для вид специфического контроля света над вредными комарами³.](#)

Улучшенные методы наблюдения требуются для ускорения борьбы с основными артропод но-переносимыми заболеваниями, такими как малярия, денге, филярию, Зыка и желтая лихорадка. [Светодиоды \(LED\) все чаще используются в ловушках для комаров, потому что они повышают энергоэффективность и продолжительность жизни батареи по сравнению с лампами накаливания⁴.](#)

Таким образом, диаграмма спектра света играет важную роль в исследованиях комаров, помогая ученым лучше понять и контролировать этих вредителей.

Рис. 3. Изменения на атласе цветности CIE 31 от температуры воздуха и линия цветности от RGB

Применение электроустановки, использующего цветовой стимул для насекомых, позволяет повысить эффективность привлечения комаров на 21...44 % [11,15].

Альтернативная электротехническая установка представленная на рис. 4, предназначена для питания света излучавших установок с целью привлечения москитов ультрафиолетовой и RGB лентой, которая воздействует на зрительные органы комаров, привлекая их к электротехнологии. В устройстве расположен регуляторы ШИМ (широтно-импульсные модуляторы), создающая изменение освещённость ультрафиолетовые и RGB светодиодные ленты. Комары, привлеченные разных световых модулями, приближаются к установке и с помощью электротехнология придавливает летучих насекомых к поверхности озеро.

УФ светодиодная лента 3528 SMD 60 светодиодов/м уведомление об установке: Лента пропаяна на каждом отрезке 0,5 м небольшими полосками. Эта полоса имеет только два провода. Каждый 3 диода можно разрезать. При подключении одноцветной полосы необходим Разъем питания постоянного тока. Вы можете выбрать один контроллер цвета или нет.

Насекомые подвержены влиянию различных факторов климата окружающей среды: температура и влажность воздуха, сила ветра, уровень естественной освещенности и другие. [14]. Во время работы электротехнического оборудования, для подкормки рыб летающими насекомыми, условия окружающей среды постоянно изменяются. Это сказывается и на проявлении двигательной реакции насекомых на световой стимул.

Установлено, что значительное влияние на оптимальную цветность излучения, привлекающую комаров, оказывает температура окружающего воздуха [8].

Влияние температуры окружающего воздуха на цветность привлекающего комаров излучения учтено в конструкции электротехнической установки с регулируемой цветностью излучения и изменение вида лампы с разными освещённостями для подкормки рыбы с летевшими насекомыми и комарами [6]. В качестве источников-аттрактантов использованы мощный RGB-светодиодный лента марка SMD5050 который управляется с пультом и автономным питания 3,7 Вольт постоянного тока, кроме того, имеется ультрафиолетовая лампа марка 5050 SMD м 395-405нм водонепроницаемый ультрафиолетовый луч, имеется 60 светодиодов на 1 м

УФ светодиодной ленте. Благодаря RGB-светодиодам регулирование цветности их излучения возможно в широком диапазоне посредством изменения токов, проходящих через R-, G-, B-кристаллы, специализированными ШИМ-драйверами светодиодов. Контроль температуры окружающего воздуха производится цифровым датчиком температуры. [9]

2. Results and Discussion

Использования данных установок не требует необходимостью в регулярной очистке корпуса, вентилятора, излучателя, защиты и регуляторные приборы. Затенение источника излучения насекомыми снижает эффективность установки. Приближение данной установки к воде для подкормки рыбы позволяет вырастит эксплуатацию данной установки, производя лишь сезонную очистку герметичной ультрафиолетовой и RGB-светодиодной ленты. [7]

№	Виды ламп	Освещенность (ЛК)	Количество летающих насекомых (шт)	%
1	ультрафиолет	440	900	
2	белый	1800	1150	

3	желтый	1300	1100	
4	РГВ	84	800	
5	Синий	280	650	10
6	Все лампы	2034	1800	

Таблица 1 Количество привлеченных летучих насекомых от зависимости виды лампы.

Диаграмма 1. зависимость количества привлечённых насекомых от освещённости виды ультрафиолетового, RGB и разные цветности светодиодные лампы, обеспечивающего соответствующее привлечение летающие москитов.

В Диаграмма 1. показана количества насекомых эксперимента устройства зависимость количества привлечённых насекомых от освещённости виды ультрафиолетового, RGB и разные цветности светодиодные лампы, обеспечивающего привлечение летающие насекомые. По эксперименту было проведён летный период в июле с 19:50 до 21:50 количество летавших насекомых больше, чем остальные время вечера, кроме этого, это зависит от мощности и вращение вентилятора. Все оборудование подключено в АКБ и АКБ заряжается от солнечный батарее. Анализ привлекаемой комаров показывает, что их глаза хорошо воспринимают монохроматические цвета средней части спектра: зеленые и сине-фиолетовые. [6] С 400 нм ультрафиолетовым светом привлекая комаров и других насекомых на расстоянии от 20 до 100 квадратных метров. [13] В эксперименте доказанно что

подключения все виды лампы эффективнее чем одна ламп, по таблицу видно, что при подключения все виды лампы увеличивается количество летающих насекомые. Средство от комаров может выполнять роль светильника или ночника, выполняя сразу 2 функции: привлекать летающих насекомых и обеспечит пруд освежением. Комары, как и все насекомые, обладают высокой восприимчивостью к УФ-излучению, кроме того, чувствительность глаза комара повышена к красному излучению. Многие другие летающие насекомые также хорошо воспринимают широкий диапазон длин волн оптического излучения (особенно RGB).

При использовании RGB и ультрафиолетовый ленты в источников-аттрактантов, в связи с чем необходимы исследования влияния цветности воды на отклонение координат цветности источника-аттрактанта.

. Conclusions

В настоящее время рыбоводческая отрасль имеет проблемы, связанные с обеспечением живыми кормами хозяйств по искусственному выращиванию рыбы во внутренних искусственных озерах. Одним из способов улучшения качества рациона кормления рыб является увеличение доли живых кормов, имеющих к естественной кормовой базе прудов. Для этой цели целесообразно применять альтернативные электротехнологические установки для подкормки рыб летающими москитами. В Электра установках в качестве источников-москитов применяются ультрафиолетовые светодиоды, с помощью которых можно создавать разные виды освещённости и излучения различной цветности, кроме этого, используется ШИМ приборы для изменения освещенности (Лк) и скорости вращения электровентилятора для повышения эффективности привлечения летающих москитах. Удобным в эксплуатации является изменение высоты установки и изменения яркость освещённости в любой обстановке.

Результаты исследование показывает, что виды лампы влияет на количество летучих москитов, по эксперименту наука доказала, что видно, что при подключения все виды лампы увеличивается количество летающих насекомые и при этом надо выбрать оптимальный яркости.

Повышение доли живых кормов в рационе рыбы положительно сказывается на ее здоровье и развитии, при этом такие рыбы считаются органик продуктом, что приводит к

увеличению продуктивности прудов и снижению расходов на искусственные корма для рыбы.

Список использованных источников

1. [Постановлению](#) президента республики Узбекистан от 29 августа 2020 года № пп-4816 изменения и дополнения вносимые в некоторые решения
2. IRRIGATSIYA va MELIORATSIYA Maxsus son.2022 Journal of Irrigation and MeliorationУЎТ: 621.3.07: 639.2.04: 628.357(575.1) СУНЪИЙ КЎЛЛАРДА БАЛИҚЛАРНИ ТАБИИЙ ОЗИҚЛАНТИРИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ИМПУЛЬС КЕНГАЙТИРГИЧ МОДУЛИНИ ҚЎЛЛАШ М.Ибрагимов – т.ф.н.,доцент, Ф.Кушназаров – ассистент, Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” миллий тадқиқот университети
3. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 01.05.2017 г. № ПП-2939 О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЫБНОЙ ОТРАСЛЮ
4. (См. А.с. №1722343. Электрооптическая установка для уничтожения насекомых, от 1.12.1990 г.).
5. Бубырь И.В. Исследование влияния кормления на биологическую ценность пресноводной рыбы // International scientific and practical conference «WORLD SCIENCE». – 2016, № 9 (13). – С. 40-42.
6. Васильев А.М. Экономика и управление поставками и торговлей рыбой // Север и рынок: формирование экономического порядка. – 2018, № 5 (61). – С. 110-119.
7. E3S Web of Conferences 434, 03017 (2023)
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202343403017> ICECAE 2023 The use of a pulse-expansion module to increase the efficiency of natural feeding of fish by flying insects on artificial ponds Matkarim Ibragimov1, Firdavs Kushnazarov1*, Farrukh Kushnazarov2
8. Бурлаченко И.В. Корма для рыб: что необходимо знать о них // Рыбная сфера. – 2016, № 9 (13). – С. 54-55.
9. Желтов Ю.А. Рациональное кормление карповых рыб в аквакультуре. – К.: Инкос. – 2006. – 221 с.

10. Патент № 2250609 РФ, МПК А01К 61/00. Электрооптический преобразователь для подкормки рыбы / Газалов В.С., Щербаева Э.В., Шестаковская Е.В., Казарникова А.В., Каменцева О.М., Бочегова Г.А. (ФГОУ ВПО АЧГАА). – № [2004109737/12](#); заявл. 30.03.2004; опубл. [27.04.2005](#) // БИПМ. – 2005, № 12.
11. Патент № 2444188 РФ, МПК А01К 61/00. Автономный электрооптический преобразователь с изменяющейся цветностью излучения для подкормки рыбы / Газалов В.С., Пахомов В.И., Шабаев Е.А. (ГНУ СКНИИМЭСХ Россельхозакадемии). – № [2010132950/13](#); заявл. 05.08.2010; опубл. [10.03.2012](#) // БИПМ. – 2012, № 7.
12. Газалов В.С., Беленов В.Н., Евдокимов А.Ю. Электрооптический преобразователь для подкормки рыбы живыми кормами с погружным в воду источником-аттрактантом // Инновации в сельском хозяйстве. – 2014, № 4 (9). – С. 180-183.
13. SU 936 858 A1 АВТОРЫ Кулик Михаил Евстафиевич Муругов Валентин Павлович Хузмиев Измаил Каурбекович Никколова Лидия Сергеевна Бейлис Михаил Ефимович Болгов Евгений Александрович ДАТЫ 1982-06-23—Публикация 1980-10-16—
Подача
14. Газалов В.С., Шабаев Е.А. Электрооптический преобразователь с изменяющейся цветностью излучения // Механизация технологических процессов в животноводстве: технологии, машины, оборудование. Труды Международной научно-технической конференции «Ресурсосберегающие технологии, инновационные проекты в АПК, 14-15 апреля 2009 г., Черноград. – Черноград: ГНУ ВНИПТИМЭСХ. – 2009. – С. 148-158.
15. Газалов В.С., Шабаев Е.А. Устройство для подкормки рыбы личинками комаров // Научный журнал КубГАУ. – 2013, № 87 (03). – С. 89-100.
16. Шабаев Е.А., Евдокимов А.Ю., Кукотин Г.В. Электрооптические преобразователи для подкормки рыбы летающими насекомыми Электронный научно-производственный журнал «АгроЭкоИнфо»